

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАСТ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНЦЕПТА «МАТЬ»

Вахабова Малика Толибжановна

СамГИИЯ, кафедра Корейской филологии,

ассистент-преподаватель

tyulpan.mv.t@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается этимологический анализ слова (имени концепта) она в контексте узбекского языка, который позволяет проследить его историческое развитие и трансформацию. Слово она восходит к древнетюркскому слову ана, что означает «мать». Исследование, основанное на материалах этимологических словарей, таких как работы Ш. Рахматуллаева и В.В. Радлова, показывает, как менялись фонетические и семантические формы этого слова в процессе его исторической эволюции, включая влияние других тюркских языков и диалектов. В статье также проводится параллель с исследованиями других ученых, таких как Э.В. Севортян, который расширяет значения слова она в разных тюркских языках и диалектах. В результате анализа выявляется многозначность и культурное разнообразие этого концепта, что подчеркивает динамичность языка и его связь с социокультурными процессами. Работа представляет собой важный вклад в изучение лексической семантики и этимологии узбекского языка.

Ключевые слова: Этимология, слово она, узбекский язык, тюркские языки, семантические изменения, историческая эволюция, лексическая семантика, фонетическая трансформация.

Annotatsiya: Maqolada ona soʻzining (konsept nomi) oʻzbek tili kontekstida etimologik tahlili koʻrib chiqiladi, bu esa uning tarixiy rivojlanishi va oʻzgarishini kuzatish imkonini beradi. Ushbu soʻz qadimgi turkiy «ona» degan maʼnoni anglatuvchi ana soʻziga borib taqaladi. Sh.Rahmatullaev va V.V. Radlov kabi olimlarning

etimologik lug'atlari asosida o'tkazilgan tadqiqotlar ushbu so'zning fonetik va semantik shakllari uning tarixiy evolyutsiyasini, shu jumladan boshqa turkiy tillar va dialektlarning ta'sirida qanday o'zgarganligini ko'rsatadi. Tahlil natijasida ushbu konseptning ko'p ma'noliligi va madaniy xilma-xilligi ochib beriladi, bu esa tilning dinamikligini, uning ijtimoiy-madaniy jarayonlar bilan aloqadorligini ta'kidlaydi. Maqola o'zbek tilining leksik semantikasi va etimologiyasini o'rganishga qo'shilgan muhim hissadir.

Kalit so'zlar: Etimologiya, ona so'zi, o'zbek tili, turkiy tillar, semantik o'zgarishlar, tarixiy evolyutsiya, leksik semantika, fonetik transformatsiya.

Язык — это не просто средство общения, но и живой организм, который отражает многовековую историю, культуру и мировосприятие народа. В этом контексте изучение этимологии слов становится важным инструментом для понимания динамики языковых изменений и формирования концептов.

Исследуя концепт, целесообразно в первую очередь провести этимологический анализ имени концепта, который позволит проследить раннюю историю концепта и динамику образования новых семантических признаков или исчезновения существовавших. Данный анализ даст возможность определить внутреннюю форму имени концепта.

В данной статье именем концепта «мать» в узбекском языке заявлено слово она.

Так как узбекский язык входит в семью тюркских языков, будет правильным сказать, что его корни берут начало с древнетюркского языка. Следует сказать, что на протяжении столетий узбекский язык претерпел множество изменений, на него оказали влияние большое количество языков и культур. И нынешний вариант узбекского языка сформирован в результате данных процессов. Ученым порой бывает сложно определить происхождение того или иного слова узбекского языка. Однако, основываясь на сохранившихся письменных источниках, становится возможным сделать какие-либо выводы.

Исследуя письменные труды разных эпох и ученых, выяснилось, что узбекское слово она, является фонетическим вариантом старинного тюркского слова ана, которое имеет значение «мать» [1, 2, 3]. Это подтверждается в словарной статье этимологического словаря узбекского языка Ш. Рахматуллаева, где говорится, что слово она в древнем тюркском языке в том же значении употреблялось в виде ана; в узбекском языке гласная а в начале данного слова поменялась на â, стоящая в конце слова гласная а – на ä: ана > ânä [5]. В итоге слово стало произносится как она.

В.В. Радлов в своем знаменитом 4-х томном словаре тюркских языков дает следующие значения слову ¹ана: 1. мать; 2. тётка; 3. почтенная женщина, матрона; 4. самка; 5. главная часть вещи [4].

Стоит также упомянуть об этимологическом словаре тюркских языков Э.В. Севортыяна, в котором с такими же значениями были упомянуты различные фонетические варианты восходящие к ана и ене [6]. Основываясь на этом, автор определил эти две формы господствующими, которые равно распространены и могут быть параллельны. Однако автор добавляет, что вариант ене отсутствует в наиболее ранних памятниках, и это говорит о том, что данная форма выработана из формы ана. Автор проводит параллели между точками зрения Г.Д. Дёрфера, который видит в ана лепетное по происхождению слово [7], и Ю. Покорного, который в своей сводке упоминает «an-» как обозначение мужских и женских предков – лепетное слово [8].

Э.В. Севортыян, изучив существующие тюркские языки и диалекты, добавляет в свой словарь новые значения слов ана/ене к имеющимся в словаре В.В. Радлова. Среди предоставленных значений можно выделить следующие значения, которые употреблялись в узбекских диалектах: 1. мать, матушка; прибавляется к женским именам собственным при почтительном обращении к женщинам; 2. бабушка (өннә¹).

¹ В узбекских диалектах фонетическим вариантом а выступает э.

Таким образом, проведенный этимологический анализ слова (имени концепта) она позволяет глубже понять историческую эволюцию данного слова в узбекском языке. Процесс его трансформации, начиная от древнетюркского слова ана, демонстрирует влияние различных языков и культур, что способствует формированию многозначности и разнообразия семантических оттенков. Появление фонетических вариантов, таких как ене, подтверждает развитие этих форм в контексте конкретных диалектов и социальных практик.

Рассмотрение этимологии слова она в контексте тюркских языков, а также параллели, проведенные с исследованиями других ученых, открывает новые перспективы для изучения связи между языковыми изменениями и культурными влияниями на концепты. Данные результаты позволяют не только уточнить происхождение этого слова, но и углубить наше понимание функционирования языка как живого и динамичного организма, отражающего изменения в обществе и культуре на протяжении веков.

Изучение семантических изменений в концептах, таких как «она», также подчеркивает важность языковой истории для анализа современного языка. Все эти аспекты дают возможность более точно и глубоко интерпретировать значения слов, а также выявить их историко-культурные слои, что является значимым вкладом в область лексической семантики и этимологии.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Боровков А. К. Лексика среднеазиатского тевсира XII — XIII вв. // Издательство «Восточная литература». 1963. С.51.
2. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. // М.-Лгр. 1951. С. 405.
3. Махмуд Кошгарий. Девону луғотит турк. I том. // Индекс. Тошкент. 1960. С. 119.

4. Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. Том 1 ч. 1. // Санкт-Петербург, типография Российской Императорской Академии Наук, 1893. С. 226-227.
5. Рахматуллаев Ш.. Ўзбек тилининг этимологик луғати. 1-жилд. // “Университет” нашриёти. 2000. С. 254-255.
6. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. // Издательство «Наука». Москва 1974. С. 278-281.
7. Doerfer G., Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. Bd II. Türkische Elemente im Neupersischen. // Alif bis ta. Wiesbaden. 1965. p. 130.
8. Pokorny J., Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. // Bern und München. 1959. p. 36-37.